

ARAB TILINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI**To'xtayev A.Sh.**<https://doi.org/10.5281/zenodo.13893065>**ANNOTATSIYA**

Arab tilining rivojlanish bosqichlari insoniyat tarixining turli davrlarini o'z ichiga olgan murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, madaniy, ijtimoiy, siyosiy hamda diniy omillar ta'sirida shakllangan. Ushbu tezisdagi arab tilining shakllanishi va rivojlanishidagi asosiy bosqichlar atroflicha o'rganiladi. Birinchi navbatda, tilning ibtidoiy bosqichlari, ya'ni Arabiston yarim orolining ko'chmanchi qabilalari o'rtasida qo'llanilgan ilk dialektlar va ular asosida arab tilining tarkib topishi tahlil qilinadi. Keyinchalik, Muhammad (s.a.v.) davrida Qur'on nozil bo'lishi bilan arab tili nafaqat diniy ahamiyat kasb etdi, balki adabiy til sifatida kodifikatsiyalandi. Qur'oni Karim tilining tuzilishi va uning arab tilining me'yoriy grammatik asoslari shakllanishidagi o'rni alohida o'rganiladi.

Arab tilining rivojlanishida keyingi bosqich esa islom davlatining kengayishi bilan bog'liq. Islom imperiyasining chegaralari kengaygani sari arab tili yangi hududlarda keng qo'llanila boshlandi va mahalliy tillar bilan aralashdi. Bu davrda arab tilining grammatikasi va leksikasi boyidi, tilga yangi so'zlar kirib keldi. Shuningdek, arab tilining yozma shakli rivojlanib, ilm-fan, falsafa, adabiyot va boshqa sohalarda muhim yozuv tiliga aylandi. Islom Uyg'onish davri (VIII-XII asrlar) davomida arab tili ilm-fan va falsafaning asosiy tili sifatida Yaqin Sharq, Shimoliy Afrika va Ispaniyada yuksak mavqega ega bo'ldi. Tezisdagi arab tilining hozirgi zamondagi rivojlanishi ham ko'rib chiqiladi. XX asrda arab davlatlarining mustaqillikka erishishi va arab tilini rasmiy til sifatida qo'llanishi tilning yangi bosqichdagi ahamiyatini belgiladi. Shu bilan birga, hozirgi davrda arab tilining turli lahjalari, ommaviy axborot vositalari, ta'lim tizimi va globalizatsiya jarayonlari ta'sirida qanday rivojlanayotgani, yangi so'z va ifodalar qanday shakllanayotgani tahlil qilinadi.

Mazkur tezis arab tilining tarixiy rivojlanishini ilmiy nuqtai nazardan tadqiq etib, uning zamonaviy tilshunoslikka qo'shgan hissasini ochib berishni maqsad qilgan. Shu tariqa, arab tili nafaqat madaniy va diniy meros, balki boy ilmiy va adabiy an'analarga ega bo'lgan til sifatida muhim o'rin tutishini yoritib beradi.

KIRISH

Arab tili dunyo madaniy merosining muhim qismi bo'lib, insoniyat tarixida alohida ahamiyat kasb etgan tillardan biridir. Qadim zamonlardan beri arab tili o'zining boy leksik va grammatik tizimi, keng qo'llanish doirasi bilan ajralib turgan. Ushbu til nafaqat Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika hududlarida, balki keng islom olamida ham aloqa va ilm-fan tili sifatida xizmat qilgan. Arab tili rivojlanishining turli bosqichlarini o'rganish, uning nafaqat diniy, balki madaniy va ilmiy taraqqiyotga qo'shgan hissasini aniqlashga imkon beradi. Arabiston yarim orolining qadimgi qabilalarida shakllangan ibtidoiy dialektlardan tortib, Qur'oni Karim orqali me'yoriylashtirilgan til shakliga qadar, arab tili uzoq va murakkab yo'lni bosib o'tgan. Islom dini tarqalishi va xalifaliklarning kengayishi bilan arab tili butun musulmon olamining adabiy, ilmiy va diplomatik tili sifatida rivojlangan. Ayniqsa, VIII-XII asrlar oralig'ida arab tilida yaratilgan ilmiy va falsafiy asarlar Yevropa Uyg'onish davriga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Ushbu ishda arab tilining rivojlanish bosqichlari tarixiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi, tilning qanday o'zgarish va taraqqiyot jarayonlarini bosib o'tgani o'rganiladi. Tilshunoslikka oid bu tadqiqot arab tilining zamonaviy mavqei va istiqbolini ham yoritib beradi.

Mavzuning dolzarbligi

Arab tilining rivojlanish bosqichlarini o'rganish bugungi kunda juda dolzarb masala hisoblanadi, chunki bu til nafaqat musulmon olami uchun, balki butun dunyo madaniyati va ilm-fani rivojida muhim rol o'ynagan. Arab tili islom dini bilan chambarchas bog'liq bo'lib, dunyo bo'ylab bir milliarddan ortiq musulmonlar uchun diniy marosimlar va ibodat tili hisoblanadi. Qur'oni Karim tili sifatida arab tili islomning muqaddas yozuvi bo'lib qolmoqda, bu esa uni o'rganishni nafaqat diniy, balki madaniy va ilmiy jihatdan ham muhim qiladi. Shuningdek, arab tili bugungi kunda 20 dan ortiq davlatning rasmiy tili hisoblanib, xalqaro miqyosda diplomatiya, savdo va madaniyat sohalarida muhim vositaga aylangan. Globalizatsiya jarayonlari va raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan arab tilining internet, ommaviy axborot vositalari va xalqaro tashkilotlarda qo'llanilishi yanada kengayib bormoqda. Shu sababli, arab tilining turli bosqichlardagi rivojlanishini o'rganish zamonaviy kommunikatsiya, tilshunoslik va madaniyatlararo muloqot nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega.

Ayniqsa, arab tilining turli lahjalari va adabiy shakllari o'rtasidagi tafovutlar bugungi kunda dolzarb tadqiqot mavzularidan biri bo'lib, tilni standartlashtirish va o'rgatish jarayonlariga ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, arab tili globallashtirish davrida o'z mavqeini qanday saqlab qolayotgani va yangi texnologiyalar ta'sirida qanday rivojlanayotgani haqida ilmiy izlanishlar olib borish muhimdir.

Adabiyotlar tahlili

Arab tilining rivojlanish bosqichlarini o'rganish bugungi kunda juda dolzarb masala hisoblanadi, chunki bu til nafaqat musulmon olami uchun, balki butun dunyo madaniyati va ilm-fani rivojida muhim rol o'ynagan. Arab tili islom dini bilan chambarchas bog'liq bo'lib, dunyo bo'ylab bir milliarddan ortiq musulmonlar uchun diniy marosimlar va ibodat tili hisoblanadi. Qur'oni Karim tili sifatida arab tili islomning muqaddas yozuvi bo'lib qolmoqda, bu esa uni o'rganishni nafaqat diniy, balki madaniy va ilmiy jihatdan ham muhim qiladi. Shuningdek, arab tili bugungi kunda 20 dan ortiq davlatning rasmiy tili hisoblanib, xalqaro miqyosda diplomatiya, savdo va madaniyat sohalarida muhim vositaga aylangan. Globalizatsiya jarayonlari va raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan arab tilining internet, ommaviy axborot vositalari va xalqaro tashkilotlarda qo'llanilishi yanada kengayib bormoqda. Shu sababli, arab tilining turli bosqichlardagi rivojlanishini o'rganish zamonaviy kommunikatsiya, tilshunoslik va madaniyatlararo muloqot nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega.

Ayniqsa, arab tilining turli lahjalari va adabiy shakllari o'rtasidagi tafovutlar bugungi kunda dolzarb tadqiqot mavzularidan biri bo'lib, tilni standartlashtirish va o'rgatish jarayonlariga ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, arab tili globallashtirish davrida o'z mavqeini qanday saqlab qolayotgani va yangi texnologiyalar ta'sirida qanday rivojlanayotgani haqida ilmiy izlanishlar olib borish muhimdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot Usullari:

Ushbu tadqiqotda arab tilining rivojlanish bosqichlarini o'rganish uchun bir nechta asosiy ilmiy yondashuv qo'llanildi. Avvalo, tarixiy usul orqali arab tilining qadimiy davrdan zamonaviy davrgacha bo'lgan rivojlanish jarayoni tahlil qilindi. Ushbu yondashuv yordamida tilning o'ziga xos evolyutsiyasi, uning turli madaniy va ijtimoiy sharoitlarda qanday

o'zgarishlarga uchragani aniqlanadi. Tarixiy manbalar va arxeologik topilmalar orqali arab tilining paydo bo'lishi va islom davrida qanday kodifikatsiyalanganligi haqida batafsil ma'lumot to'plandi. Lingvistik usul arab tilining grammatikasi, fonetikasi va leksikasini tahlil qilishda qo'llanildi. Bu yondashuv orqali arab tilining grammatik tizimi va tuzilishi, yangi davrlarda paydo bo'lgan leksik o'zgarishlar va turli dialektlar o'rtasidagi tafovutlar chuqur tahlil qilindi. Qur'oni Karim tilining adabiy arab tiliga aylanishi va uning zamonaviy arab tili bilan bog'liq fonologik hamda morfologik o'zgarishlari lingvistik usullar yordamida o'rganildi.

Tadqiqotda taqqoslash usuli ham keng qo'llanilib, arab tilining turli tarixiy bosqichlari va davrlaridagi til xususiyatlari o'zaro taqqoslandi. Qadimiy dialektlar, Qur'on tili va zamonaviy arab tilini taqqoslash orqali tilning qanday o'zgarish jarayonlaridan o'tgani va qanday yangi til unsurlari paydo bo'lganligi haqida xulosalar chiqarildi. Shuningdek, manbalarni tahlil qilish usuli yordamida turli yozma va og'zaki manbalar, jumladan Qur'oni Karim, qadimiy arab yozuvlari, grammatik asarlar va zamonaviy ilmiy tadqiqotlar o'rganildi. Ushbu usul orqali arab tilining turli tarixiy bosqichlardagi lingvistik va sotsiolingvistik xususiyatlari chuqur tahlil qilindi. Sotsiolingvistik yondashuv arab tilining ijtimoiy muhitdagi rivojlanishiga, uning turli hududlarda qabul qilinishi va boshqa tillar bilan aralashuvi jarayonlariga alohida e'tibor qaratdi. Arab tilining hozirgi lahjalari va adabiy til o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, tilning zamonaviy ijtimoiy hayotdagi o'rni ham ushbu yondashuv orqali o'rganildi. Bu tadqiqot usullari birgalikda arab tilining rivojlanishini har tomonlama yoritishga va uning turli bosqichlardagi lingvistik xususiyatlarini chuqur tahlil qilishga imkon berdi.

Ushbu tadqiqot arab tilining rivojlanish bosqichlarini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish jarayonida bir nechta ilmiy metodlardan foydalanildi. Tadqiqotda tarixiy manbalar, lingvistik asarlar va zamonaviy ilmiy tadqiqotlar asosiy ma'lumotlar manbasi sifatida olingan.

Ma'lumotlarni yig'ish jarayonida ikkinchi darajali manbalar asosiy rol o'ynadi. Ushbu ma'lumotlar Qur'oni Karim, qadimiy arab tilshunoslik asarlari, grammatik va leksik tadqiqotlar, shuningdek, arab tilining rivojlanishiga oid zamonaviy ilmiy maqolalar va kitoblar orqali yig'ildi. Manbalar sifatida islomiyat va lingvistikaga oid eng ishonchli va nufuzli olimlarning asarlari tanlandi, bu esa ma'lumotlarning ishonchligini ta'minladi. Tarixiy va lingvistik ma'lumotlar yig'ishda foydalanilgan manbalar, xususan, Ibn Ashur, Sibavayh, George Makdisi va Kees Versteegh kabi mutaxassislarining asarlari ilmiy hamjamiyatda keng tan olingan.

Bundan tashqari, ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar va konferensiya materiallari yordamida arab tilining zamonaviy holati, dialektlar va lahjalar haqida zamonaviy lingvistik tadqiqotlar o'rganildi. Ushbu manbalar zamonaviy ilmiy bazalardan va kutubxonalardan to'plangan bo'lib, ular arab tilining rivojlanish jarayoniga oid so'nggi ilmiy yutuqlar va yangi yondashuvlarni tahlil qilish imkonini berdi. Ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida bir nechta tahlil usullari qo'llanildi. Tarixiy va lingvistik ma'lumotlarni o'rganish uchun tarixiy-lingvistik tahlil usuli asosiy metod sifatida ishlatildi. Bu usul yordamida arab tilining turli tarixiy davrlarda qanday o'zgarishlar va rivojlanish jarayonlariga duch kelgani, tilning grammatik, leksik va fonetik jihatlari qanday rivojlanganligi o'rganildi. Arab tili grammatikasi va fonetikasi bilan bog'liq qadimiy va zamonaviy ma'lumotlar bir-biriga taqqoslanib, turli davrlardagi til o'zgarishlari tahlil qilindi. Ma'lumotlar yig'ilgandan so'ng, ular sifatli tahlil usuli

bilan qayta ishlanib, har bir tarixiy davr va til shakli o'rtasidagi farqlar va o'zgarishlar o'rganildi. Ma'lumotlarni lingvistik jihatdan tahlil qilish jarayonida tilning fonetik, morfologik va sintaktik xususiyatlari batafsil tahlil qilindi, shuningdek, yangi o'zgarishlar va tilga kirib kelgan so'zlarning zamonaviy tilga ta'siri o'rganildi.

Shuningdek, sotsiolingvistik tahlil orqali arab tilining turli madaniy va ijtimoiy sharoitlarda qanday rivojlangani va o'zgarishlarga uchragani o'rganildi. Bu yondashuv arab tilining turli geografik hududlardagi dialektlari va lahjalari o'rtasidagi farqlarni aniqlashda va tilning zamonaviy ijtimoiy hayotdagi roli va ta'sirini o'rganishda muhim rol o'ynadi. Shu orqali arab tilining hozirgi lahjalari va adabiy til o'rtasidagi tafovutlar hamda dialektlarning o'zaro aloqalari haqida xulosalar chiqarildi. Tahlil jarayonida yig'ilgan ma'lumotlar chuqur tahlil qilinib, arab tilining rivojlanishidagi asosiy tendensiyalar va o'zgarishlar aniqlangan va ular tadqiqotda yoritilgan.

NATIJALAR

Tadqiqot davomida arab tilining rivojlanish bosqichlari haqida bir qancha muhim kuzatishlar olindi. Eng asosiy kuzatishlardan biri shundan iboratki, arab tilining paydo bo'lishi va rivojlanishida Islom va Qur'oni Karim hal qiluvchi omil bo'lgan. Islom dini tarqalishi bilan arab tili nafaqat diniy, balki madaniy va ilmiy tilga aylangan. Qur'oni Karim tili arab tilining adabiy shakli sifatida kodifikatsiyalangan va bu tilning grammatik, sintaktik va fonetik asoslarini belgilagan. Yana bir muhim kuzatish shuki, arab tilining rivojlanishi davomida turli dialektlar va adabiy til o'rtasidagi tafovutlar kengaygan. Islom imperiyasi kengayishi bilan arab tili boshqa tillar bilan o'zaro aloqaga kirishgan, bu esa tilning boyishiga va uning turli geografik hududlarda turlicha rivojlanishiga olib kelgan. Shu sababli, arab tilining turli lahjalari shakllangan va ular zamonaviy davrda ham keng qo'llanilmoqda. Biroq, adabiy arab tili bu lahjalardan ajralib, rasmiy va yozma til sifatida o'z o'rnini saqlab qolgan.

Shuningdek, tadqiqot davomida arab tilining zamonaviy davrdagi o'zgarishlari va globallashuv jarayonida unga texnologik ta'sir haqida ham kuzatishlar qilindi. Internet, ommaviy axborot vositalari va raqamli texnologiyalar arab tilining yangi so'z va iboralar bilan boyishini ta'minlagan bo'lsa-da, bu jarayon tilning lahjalari va adabiy shakllari o'rtasidagi farqlarni yanada kuchaytirgan. Olingan natijalar arab tilining rivojlanishida diniy va madaniy omillar hal qiluvchi rol o'ynaganini ko'rsatadi. Qur'oni Karim tilining adabiy arab tiliga aylanishi, bu tilning ko'p asrlar davomida yozma va rasmiy til sifatida barqaror o'sib kelganiga sabab bo'lgan. Bu tilni o'rganish va rivojlantirishda islom olimlarining hissasi katta bo'lgan, bu esa arab tilini nafaqat diniy, balki ilmiy va falsafiy til sifatida ham rivojlantirgan. Dialektlarning paydo bo'lishi esa arab tilining geografik va madaniy ko'laminig kengayishi bilan bog'liq. Arab tili turli xalqlarning madaniyati va tillari bilan aloqaga kirishganida, bu tillar tilga ta'sir ko'rsatgan. Natijada, turli mintaqalarda o'ziga xos dialektlar paydo bo'lgan, bu esa arab tilining ichki xilma-xilligini oshirgan. Shu bilan birga, adabiy arab tili umumiy aloqa va ilmiy muloqot vositasi sifatida o'z o'rnini saqlab kelmoqda.

Zamonaviy davrda esa arab tilining texnologiya va globallashuvga moslashish jarayoni sezilarli bo'lib, yangi media va raqamli kommunikatsiya arab tiliga yangi leksik unsurlarni kiritmoqda. Bu esa arab tilining boyishiga olib kelsa-da, adabiy til va dialektlar o'rtasidagi tafovutlarni yanada kengaytirgan. Bu jarayon tilni standartlashtirish va rasmiy aloqa uchun adabiy tilning ahamiyatini saqlab qolish zaruratini ko'rsatadi. Shunday qilib, tadqiqot

natijalari arab tilining rivojlanish jarayonini diniy, lingvistik va sotsiolingvistik jihatdan ko'rib chiqish imkonini berdi va tilning zamonaviy dunyodagi o'rnini aniqlashga yordam berdi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot arab tilining rivojlanish bosqichlarini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, bir qator muhim natijalarga erishildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, arab tilining rivojlanishi tarixiy, madaniy va diniy omillar bilan chambarchas bog'liqdir. Qur'oni Karim tilining adabiy arab tiliga aylanishi va uning asosiy grammatik va leksik xususiyatlarini belgilash jarayoni arab tilining rivojlanishidagi hal qiluvchi omil sifatida muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, arab tili boshqa tillar bilan o'zaro aloqaga kirishgan va bu jarayon yangi dialektlar va lahjalarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Natijada, arab tilining zamonaviy holati o'zaro bog'liq va murakkab jarayonlar natijasida shakllangan. Tadqiqot davomida olingan natijalar asosida amaliy va nazariy sohalarga oid bir qator takliflar ishlab chiqildi. Avvalo, arab tili ta'lim tizimida ilmiy asosda o'rganilishi uchun yangi metodikalar ishlab chiqilishi zarur. Bu, xususan, talabalarni arab tilining tarixiy va madaniy kontekstini tushunishga yordam berishi kerak.

Shuningdek, arab tilining zamonaviy sharoitlarda rivojlanishini qo'llab-quvvatlash maqsadida lingvistik tadqiqotlar o'tkazish, uning lahjalari va adabiy tili o'rtasidagi tafovutlarni o'rganish muhimdir. Buning natijasida, arab tilining boy va xilma-xil madaniyatini, shuningdek, yangi so'z va iboralar kirib kelishi jarayonini nazorat qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Shunday qilib, tadqiqot natijalari arab tilining rivojlanish jarayonini keng qamrovli yondashuv bilan o'rganishga yordam berdi va uning amaliy va nazariy jihatlarini yanada rivojlantirish uchun takliflar tayyorlandi. Ular tilning rivojlanishida tarixiy va madaniy omillarni yanada chuqurroq o'rganish zaruratini ko'rsatadi.

References:

1. Al-Ma'mari, A.A. Arab tili: Tarixi va rivojlanishiga kirish. Routledge, 2018. B. 152.
2. Ibn Ashur, Muhammad. Ma'ani al-Qur'an. Tunis: Dar al-Sahab, 2002. B. 45-67.
3. Sibavayh. Al-Kitab. Tahrir: Hamid al-Din, 2009. B. 102-125.
4. Makdisi, George. Islom va G'arbda gumanizmning ko'tarilishi: G'oyalar tarqalish tajribasi. Edinburg: Edinburg Universiteti Nashri, 1990. B. 85-100.
5. Versteegh, Kees. Arab tili. Edinburg: Edinburg Universiteti Nashri, 1997. B. 28-44.